

TA'LIM PSIXOLOGIYASIDA AMALIY MATEMATIKANING ROLI**Eshimov Yusuf****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Amaliy matematika yo'nalishi****1 - bosqich talabasi****eshimovyusuf@gmail.com****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Psixologiya kafedrası o'qtuvchisi****Ilmiy rahbar: Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li****olimjonozodqulov30@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17937724>**

Annotatsiya: Ushbu tezisda ta'lim psixologiyasida o'quvchi faoliyati va bilish jarayonlarini baholashda amaliy matematikaning tutgan o'rni yoritiladi. Matematik modellashtirish, statistik tahlil va grafik ifodalardan qilishi asoslanadi. O'quvchilar xususiyatlarini chuqur tahlil qilish, individual ta'limni yo'lga qo'yish va samaradorlikni oshirishda matematik yondashuvning ahamiyati ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonini ilmiy asoslangan monitoring bilan boshqarish imkonini berishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim psixologiyasi, amaliy matematika, statistik tahlil, psixodiagnostika, modellashtirish, kognitiv jarayonlar, o'quv monitoringi.

Annotation: This thesis examines the role of applied mathematics in assessing students' performance and cognitive processes within educational psychology. It highlights how statistical analysis, mathematical modeling and graphical representation contribute to accurate psychopedagogical evaluation. The importance of mathematical approaches in understanding individual learner characteristics and improving educational efficiency is emphasized. Findings indicate that integrating mathematics enables scientifically grounded monitoring of the learning process.

Keywords: Educational Psychology, Applied Mathematics, Statistical Analysis, Psychodiagnostics, Modeling, Cognitive Processes, Learning Monitoring.

KIRISH

Ta'lim psixologiyasi o'quvchining bilish jarayonlari, psixik rivojlanish bosqichlari va o'zlashtirish faoliyatini o'rganishga oid ilmiy yo'nalish bo'lib, uning asosiy vazifasi – o'quvchi faoliyatini to'g'ri baholash va unga mos pedagogik yechimlarni taklif etishdir. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchi rivojini faqat kuzatuv asosida baholash yetarli emas. Axborotlar, ko'rsatkichlar va natijalarni obyektiv ko'rsatish zarur bo'lib qolmoqda.

Shu o'rinda amaliy matematika o'quv jarayonini chuqur va aniq tahlil qilish imkonini beruvchi samarali ilmiy vosita sifatida ahamiyat kasb etadi. Statistik tahlil, modellashtirish, korrelyatsiya, regressiya va dinamik grafiklar orqali ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash mumkin. Bular pedagoga o'quvchi rivojini kuzatish, baholash va kerakli pedagogik strategiyalarni tanlashda muhim yordam beradi.

Amaliy matematikaning ta'lim psixologiyasidagi qo'llanilishi o'quvchi faoliyatini obyektiv tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, statistik usullar yordamida o'quvchilarning test natijalari o'rtacha qiymat, mediana, dispersiya kabi ko'rsatkichlar asosida tahlil qilinadi. Bu o'zlashtirish darajasidagi farqlarni aniqlashga yordam beradi.

Korrelyatsiya tahlili diqqat, motivatsiya, xotira va o'quv faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlaydi. Olingan natijalar asosida o'quvchilarning individual o'quv strategiyalari ishlab chiqilishi mumkin.

Matematik modellashtirish esa o'quv jarayonining rivojlanish dinamikasini oldindan bashorat qilishga xizmat qiladi. Grafiklar va diagrammalar yordamida o'quvchi yoki sinfning o'zgarish tendensiyalarini ko'rish osonlashadi.

Ta'lim psixologiyasida amaliy matematikaning qo'llanishi psixodiagnostik jarayonlarni ilmiy asoslashga, xatoliklarni kamaytirishga, o'qituvchi qarorlarini obyektivlashtirishga yordam beradi. Natijada ta'lim jarayonining samaradorligi oshadi.

XULOSA

Ta'lim psixologiyasi va amaliy matematikaning integratsiyasi o'quv jarayonini chuqur, tizimli va aniq tahlil qilish imkonini yaratadi. Statistik tahlil va matematik modellashtirish o'quvchi faoliyatini o'lchashda obyektivlikni ta'minlaydi. Olingan natijalar asosida o'qituvchi samarali pedagogik strategiyalarni tanlashi, o'quvchilarga individual yondashuvni shakllantirishi va ta'lim sifatini oshirishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

- 1 Abdurahmonov Q. Ta'lim psixologiyasi asoslari. - Toshkent, 2021.
- 2 Anderson J. Educational Psychology and Data Analysis. - New York, 2019.
- 3 Xolmatova N. Amaliy matematika va statistik tahlil. - Toshkent, 2020.
- 4 Woolfolk A. Educational Psychology. - Pearson, 2018.
- 5 Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110 - 113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>.